

TILSHUNOSLIKDA LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR

Husanova Dildora Begimqul qizi

dildora.husanova1@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874803>

Annotatsiya. Ushbu maqolada leksemalar orasidagi ma'no munosabatlar haqida so'z yuritiladi. Leksemalar orasidagi semantik aloqalar va ularning turlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: leksema, semema, sinonimiya, antonimiya, graduonomiya.

LEXICAL-SEMANTIC RELATIONS IN LINGUISTICS

Abstract. This article talks about semantic relations between lexemes. Semantic relations between lexemes and their types are analyzed.

Key words: lexeme, sememe, synonymy, antonymy, graduonomy.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Аннотация. В данной статье говорится о семантических отношениях между лексемами. Анализируются семантические связи между лексемами и их типами.

Ключевые слова: лексема, семема, синонимия, антонимия, градуономия.

Til jamiyat mahsuli sifatida shakillangan murakkab, ijtimoiy biologik, psixik hodisa ekan, insonning olamni anglashi, dunyoni bilish sezgilari jamlangan a'zolarning nutq apparati sifatida takomillashuvi muayyan tarixiy davr hamda tizim talablari asosida amalga oshgan. ¹ Ya'ni, til kishilik jamiyatida eng muhim ahamiyat kasb etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Tilda so'zlar ma'no anglatadi, biror-bir obekt yoki narsa hodisani ifodalaydi va ularga belgi va ishora beradi.

Bizga ma'lumki, tilshunoslik juda ham keng qamrovli va ko'p qirrali soha hisoblanadi. Ushbu sohaning aynan leksik birliklar bilan shug'ullanuvchi, o'rganuvchi bo'limi bu leksikologiya bo'lsa, uning ham leksik birliklarni qaysi jihatdan o'rganilishiga ko'ra tarmoqlari juda ham ko'p. Leksikologiyada leksemalar orasidagi munosabatlar ham tilshunoslik uchun juda ahamiyatli holatlardan biridir. So'zlar orasidagi munosabatlarni asosiy ikki turga bo'lish mumkin. Bular leksik-semantik va leksik-shakliy munosabatlar hisoblanadi. Leksik-semantik munosabatlar deganda leksemalarning o'zaro ma'no asosida o'xshashlik va farqlari tushunilsa, leksik-shakliy munosabat sifatida leksemanlarning o'zaro shakl asosidagi o'xshashlik va farqlari e'tiborga olinadi. ²

¹ Zulxumor X. Tilshunoslik nazariyasi. – T.: Nodirabegim, 2020.- 9b.

² O'zbekiston milliy entiklopediyasi T; 2000B

Leksik-semantik munosabat deganda yuqorida ta'kidlanganidek, so'zlarning ma'no jihatdan bir biri bilan o'xshash yoki farqlariga ko'ra aloqaga kirishishiga aytiladi. Lisonda leksemalar ma'nolari jihatdan bir biri bilan munosabat hosil qiladi va ushbu munosabatlar turli xil paradigmalarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ushbu paradigmalarga antonimlar, sinonimlar, giponimlar va graduonimlarni misol qilib olishimiz mumkin.

Leksik shakildoshlika esa omonimlar va paronimlar paradigmasini kiritishimiz mumkin. Chunki omonimlar bu shakil jihatdan o'xshash ammo ma'no jihatidan umuman bir biriga mos kelmaydigan so'zlar hisoblanadi, masalan ingliz tilida *mean- baxil, mean-ma'no anglatmoq* bu ikki holatda *mean* so'zida omonimlikni ko'rish mumkin. Paronimlar esa talaffuzdosh so'zlar hisoblanib, ular talaffuzda o'xshash bo'lganligi bilan ma'no jihatdan bir birlaridan farq qiladi. Ingliz tilida paranomlar anchagina bo'lib, yozilishi va ma'nosi umuman boshqa ammo talaffuzi bir xil so'zlar hisoblanadi. Misol uchun, *are [a:] - tobe fe'li, our [a:] - bizning*. Bu leksemalar ma'no jihatdan bir biri bilan aloqada bo'lmaganligi sababli ularni leksik-semantik munosatdagi paradigmalarni qatoriga kirita olmaymiz.

Endi ma'no jihatdan bir biriga bog'liq so'zlarning paradigmalarini o'rganib chiqadgan bo'lsak, avvalambor sinonimiya hodisasiga qaraylik. Bir umumiy ma'noga ega bo'lgan, ya'ni denotativ ma'nosi bir xil, ammo qo'shimcha (konnotativ) ma'nosi, ifodaliligi, uslubiy va boshqa munosabat ifodalovchi xususiyatlari bilan farqlanuvchi til birliklari sinonimlar deyiladi. Leksemalar orasidagi bu munosabat sinonimiya yoki sinonimlik munosabati deyiladi. Sinonimlar so'zlar bir narsani turli ko'rinishda atab kelayotganligi uchun ham atash semasi bir xil bo'ladi va albatta vazifa semasi jihatdan ham bir xil vazifani bajaradi, ya'ni bir so'z turkumlari orasida amalga oshiriladi. Ammo ifoda semasi jihatidan ular bir biridan farq qiladi. Misol uchun chiroyli so'zining sinonimlariga qarajak, *kelishgan-chiroyli-ketvorgan* kabi sinonimlar bir xil sifat so'z turkumiga mansub, bir xil go'zallik ma'nosini ifodalaydi, ammo ifoda qilish usulidan bir biridan farq qiladi. Masalan *ketvorgan* so'zi ko'pincha ko'cha tiliga mansub bo'lib, bu so'zni rasmiy muloqotda yoki ijobiy jihatdan biror kishini tariflaganda ishlatish ifodani buzilishiga olib keladi. Bu holat so'zlarning uslubiy bo'yoqdorligi ham deyiladi. Ingliz tilida ham shu holat mavjud bo'lib, *average-looking, good-looking, pretty, beautiful, gorgeous* so'zlari misol bo'la oladi va ushbu sinonimlar qatori ma'no jihatdan o'rtacha ko'rinishda degan ma'nodan to juda ham chiroyli ma'nosini ifodalaydi va bu yerda uslubiy bo'yoqdorlikdan tashqari sinonimlarning daraja ifodalashi ham ko'zga tashlanadi. Sinonimlarning ifoda semasi ham turli xil bo'ladi.

- Ijobiy yoki salbiy baho yoxud munosabat semasi;
- Leksemaning qo'llanilish davrini ko'rsatuvchi sema: eskirgan, yangi, arxeik;

- Leksemaning qo'llanilish doirasini ko'rsatuvchi semalar: shevaga xos, kitobiy, rasmiy.

Sinonimlar qatorida dominanta (bosh) ma'nodagi so'z yuqoridagi barcha xususiyatlarga nisbatan betaraf bo'ladi. Ya'ni dominanta ma'nodagi leksema na salbiy va na ijobiy ma'no bermaydi, qo'llanilish doirasi va davri boshqa ma'nodoshlariniiga nisbatan keng va ko'p bo'ladi. Ma'nodosh so'zlar doim nutq uchun juda muhim hamiyat kasb etgan. Undan to'g'ri foydalanish Qadimgi Yunonistonda ham muhim hisoblanib, notiqlikning bir belgisi hisoblanilgan. Sinonimlik qatori davrlari o'tishi bilan kengayib, torayib, yangilanib boradigan qator hisoblanadi.

Antonimlar bir biriga qarama-qarshi, zid ma'noli lisoniy birliklar hisoblanadi. Antonimlar leksik yoki morfemik antonimlar bo'lishi mumkin. Leksik antonimlar so'zlar bilan ifodalanagan antonimlar bo'lib, ularga *katta kichik*, *yosh-qari* kabilarni misol qilishimiz mumkin. Leksik antonimlar asosan, sifat, ravish va fe'l so'z turkumlarida ko'p uchraydi. Ot turkumiga oid so'zlarda ham antonimlar mavjud bo'lsa-da, ular o'z mohiyatiga ko'ra ot kabi predmetlik ma'nosiga ega emas. Ular ma'nosi asosida hamma vaqt belgi yoki harakat yotadi.³ Ot so'z turkumidagi so'zlada tomonni bildirgan (g'arb-sharq, o'ng-chap), kun qisimlarini bildiruvchi so'zlar (kun-tun), yoki abstrak otlarda (sevgi-nafrat, baxt-qayg'u) asosan bir-biriga zid ma'nolikni ko'rishimiz mumkin. Qolgan holatlarda kontkret otlar predmetni ifodalaganligi uchun ham ko'pincha o'zining zid ma'noli juftiga ega bo'lmaydi. Fe'llarda antonimlik hodisasini bo'lishli-bo'lishsiz shakil bilan adashtirib qo'ymaslik zarur. Fe'llarning bo'lishsiz shakli ularning antonimlik shakli hisoblanmaydi. *Keldi-kelmadi* bu ikki fe'l antonimlar emas, antonimlik ma'nosini berish uchun ikki musytaqil ma'noli leksik birlik bir biriga zidlik ma'nosini berishi kerak, misol uchun *keldi-ketdi* bu ikki fe'llarni antonim deyish mumkin. Ingliz tilida ham fe'llarning bpo'lishsiz shakli asosan yordamchi fe'l va *not* inkor yuklamasi orqali yasalganligi uchun ular antonym deyilmaydi, *come-don't come*. Ammo ma'no jihatdan zid ma'nolilarini esa antonimlar deyish mumkin, *open-close*.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, affikslar orasida ham antonimlik holatini kuzatish mumkin, *suvli-suvsiz*, *puldor-pulsiz*. Bir so'z bilan aytgandan antonimlik hodisasi ikki holat yoki narsani bir biriga zidlash ma'nosini ifodalaydi, ammo bu zidlik biror narsani inkor etish emas, balki unga qarama-qarshi bo'lgan tushunchani qo'yish orqali hozil bo'ladi.

Tilshunoslikda yana bir leksik-semantik paradigma mavjudki, bu paradigma ham antonimlar, ham sinonimlar orasida uchrashi mumkin. Bu graduonomiya paradigmasidir. Garduonomiya so'zi grekcha gradatio-“ko'tarilish”, “o'sish”, onymo-“nom”⁴ so'zlaridan olingan

³ Mirtojdiyev M. O'zbek tili semesiologyasi. – T.: Mumtoz so'z, 2010. -B.227

⁴ Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik.Toshkent. Tafakkur bo'stoni. 2018. -B.169

bo'lib, lisoniy birliklar orasida biror bir belgi yoki miqdorning ozayishi yoki ko'payishiga ko'ra darajalar hosil qilishiga nisbatan aytidai. Dastavval graduonomiya hodisasi alohida paradigma sifatida emas, balki faqat sinonimlar orasida o'rganilgan. Masalan, o'rtacha ko'rinishda, chiroyli, jozibador kabi sinonimlar qatori go'zallikning ortib borishi bilan daraja hosil qilib, graduonomik qator hozil qilgan. Ammo graduonomiya faqatgina sinonim so'zlar orasida mavjud emas. Misol uchun, *chaqaloq*, *bola*, *o'smir* bu qatorda darajalanish yoshga nisbatan o'sish bilan yasalgan. Undan tashqari graduonomiya hodisasi antonym so'zlar orasida ham uchraydi. Antonym so'zlar orasida graduonomiya hodisasi yuz berganda ular orasida bitta neytral so'z mavjud buladi. *Katta-o'rta-kichik* bu qatordagi so'zlarda o'rta neytral so'z bo'lib, u ikkita zid ma'noli so'zlar orasida graduonomik qator hosil qilgan.

Xulosa qilib aytganda, leksemalar orasidagi semantic aloqalar har xil bo'lib, ular bir biriga ma'no jihatdan bo'lgan munosabati orqali farqalanadi.

REFERENCES

1. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. Toshkent. Tafakkur bo'stoni. 2018.
2. Mirtojdiyev M. O'zbek tili semesiologyasi. – T.: Mumtoz so'z , 2010.
3. Zulxumor X. Tilshunoslik nazariyasi. – T.: Nodirabegim, 2020.
4. O'zbekiston milliy entiklopediyasi T:2000.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH